

MUROD MUHAMMAD DO'STNING "GALATEPAGA QAYTISH" ASARIDA QAHRAMONLARNING TASVIRIY XUSUSIYATLARI

Berdiyorov Rahmatullo Muhammadxalil o'g'li

SHDPI Tillar fakulteti O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi

3-bosqich 4-20-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7664366>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Galatepaga qaytish" asaridagi qahramonlarning tasviriy xususiyatlari haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Aza, Toshpulat G'aybarov, Raim oqsoqol, Mulla Chori, Anzirat kampir, Mahanboy, Samad, Abduvali soqol, Haykal G'aniyevich, Mazluma.

"Dunyoda alam va armon ko'p – hammaga yetarli..."¹

Murod Muhammad Do'st

Inson bolasi borki, u bilan qayg'u, g'am va armon ham u yoki bu shaklda yashayveradi. Shuningdek, ular inson qo'li bilan yozilgan roman, qissa yoki she'rlarda yetarlicha o'z o'rnini topadi. Yozuvchi Murod Muhammad Do'stning "Galatepaga qaytish" qissasi ham ana shu tuyg'ularga o'ziga xos tarzda yo'g'rilgan.

Yozuvchi asarni aza tasviri bilan boshlaydi. Ma'lumki, aza insonni qayg'uga soladi. Lekin asar bosh qahramoni Toshpo'lat G'aybarovning ko'ziga otasining janozasida yosh kelmaydi. Kishi eng yaqin kishisining janozasida ko'ziga yosh kelmasligi uchun uning bundanda kattaroq g'ami bo'lishi kerak. Yozuvchi asarda janozagacha bo'lgan holatda buning sababini batafsil tasvirlaydi. Do'stlarning xiyonati, mehr va oqibatsizligi, kattalarning yolg'onchiligi uni, to'pori, achchiq tili bilan har qanday haqiqatni ayta oladigan, bir necha yillardan beri shaharda yashab qishlog'iga qaytgan Toshpo'lat G'aybarovni shu ko'yga soladi.

Yomon bo'lmasa yaxshini qadri bilinmaganidek, asarda ham qahramonlarning ijobiy va salbiy tomonlari parallel ravishda taqdim etiladi. Masalan, asardagi Anzirat kampirning eri taloq qilgan bo'lsayam qirq yildan beri unga sodiq qolishi bizda bu ayolga nisbatan qanchalik hurmat tuyg'usini uyg'otsa, lekin Qobilning turmush o'rtog'i Mazlumaning hali o'z eri tirik bo'la turib, unga nisbatan qilgan xiyonati shunchalik nafrat tuyg'usini qo'zg'aydi. Toshpo'latning necha yillik do'sti, sirdoshi Samadning qilgan xiyonati va shunchaki maktabdosh o'rtog'i bo'lgan Mahanboyning uning eng og'ir kunida yonida bo'lishi o'rtasidagi voqealar tasviri bizga haqiqiy, sadoqatli do'st qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatib beradi.

Toshpo'lat G'aybarov - islomshunos olim, ziyoli inson. U hayotning past balandini ko'rgan, yoshi 33 ga yetsa-da uylanmay yurgan, umuman olganda

¹M.M.Do'st "Galatepaga qaytish" TOSHKENT "Faktor books" 2022. -20-bet.

hayotining mazmunini, baxt va saodatini izlab yurgan obraz. Asarda o'gay ukasining boshiga igna sanchib o'ldirgan opa, fashistlarga asir tushib ularga mullalik qilgan hamda hozir o'z yerida davralarning to'riga o'tgan mulla Chori, eridan ajrab qayta turmush qurmagan va ta'ziyada "voy to'ram"lab faryod qilgan Anzirat buvi, aqli noqis Murod amaki, tillaga o'ch Oyparcha, amalparast Haykal G'anievich tasvirlanib shu orqali G'aybarov xarakteri ochib berilgan.

Yozuvchi G'aybarovni til bilan ta'riflamaydi, balki uni voqealar rivoji orqali o'quvchiga tanishtiradi. Asar boshlanishida yig'olmagan G'aybarovning asar oxirida nega yig'olmaganligi oxirgi uch kunlik voqealar asorati orqali yoritib beriladi. Asardagi odamlarning mahzunligi insonning baxtda quvonish emas yig'lash, musibatda yig'lash emas haqiqiy musibatni his qilish kerakligini ochib bergan. G'aybarovni yig'olmagani emas, odamlarning soxta yig'isi tashvishga solidi. Masalan ukasining: "Loaqal ko'zni tupuklang, aka!..."² deb aytgan gaplaridan ham shuni anglash mumkin.

Shoirning do'stparvarligi, har narsadan tezda zerikishi, Abduvali Soqolning kibrli ekanligi, hammaning ustidan kulishni yoqtirishi, Samadning esa o'ziga eng yaqin bo'lgan insonlarga, ya'ni do'stlariga nisbatan qilgan xiyonati asarni o'qigan har qanday insonda nafrat uyg'otadi. Asardagi bosh qahramon G'aybarov doimo o'z ichidagi qarama-qarshiliklar bilan olishib yashaydi. O'zining soddadilligi, to'poriligi, har doim to'g'ri so'zni achchiq tili bilan aytishi tufayli, hattoki, professorlik ishlari ham orqaga qolib ketadi. U hamma qatori balandparvoz gapirishni istamaydi. O'z dilida bor narsalarni tiliga ko'chirib qo'ya qoladi, balki shuning uchun ko'pchilikka yoqmaydi.

«Biz kichkina odamlarmiz, deb o'yladi, bizning qayg'umiz misoli qizamiqqa o'xshaydi, salga yuqadi, salgina og'ritadi, sal o'tib qo'yib yuboradi...»³

"Hayot qiziq: begonalar qadrdonlarga aylandimi, bas bilginki, sen ham kimgadir begonasan, lekin begonalariga emas, eski qadrdonlaringga, Shoirga, Samadga, boshqalarga..."⁴

Yuqoridagi satrlar G'aybarovning ichki olamidagi o'zgarishlarni ochib beradi. U o'zi istagan haqiqiy muhitini qishloqdan, o'sha sodda, butun qishloq jinniga chiqarib qo'ygan Murod amaki va haqiqiy do'stlik qila oladigan Mahanboy kabilarning yonidan topadi.

Yozuvchi fikrlarini qahramonlar taqdiri, ular tutgan yo'liga singdirib yuborgan. E'tibor qaratsak, Raim oqsoqolning ta'ziyasida mullalardan tashqari boshqa hech kim tilovat qilishni bilmaydi, vaholanki, ular ham musulmon. Bunga

² M.M.Do'st "Galatepaga qaytish" TOSHKENT "Faktor books" 2022. -4-bet.

³ M.M.Do'st "Galatepaga qaytish" TOSHKENT "Faktor books" 2022. -78-bet.

⁴ M.M.Do'st "Galatepaga qaytish" TOSHKENT "Faktor books" 2022. -163-bet.

sabab istiqloq yillarigacha xalqimiz diniy tarbiyasiz, diniy bilimsiz ulgaygan. Tilovat qilishni bilguvchi mullalar ham farishta emas, ular ham xuddi boshqalar kabi tashqaridan musulmon. Ularning aytgan gapi-yu, tutgan ishi bunga mutlaqo zid. Aynan mana shu lavhalar orqali butun o'zbek xalqi, uning qanchalar o'zligidan yiroqlashgani tasvirlangan.

Asarda ko'plab qahramonlar va ularning taqdiri o'ylantiradi. Ana shulardan biri Gaybarovning onasi. Ha, bolasi uni erga bermoqchi bolgan ONA. Bir o'ringa to'xtalsam, ayol erining oldiga borish uchun yo'lga tushadi va mehmonxonada to'xtaydi. Kichik bolasining ehtiyotsizligi sabab mehmonxona o'rindigi ifloslanadi. Xodimlarning kibri, mensimasligi, buyrug'i, insofsizligi sabab ona bolaning axlatini qimmatbaho, oxori to'kilmagan ro'moli bilan faryod chekib tozalaydi, so'ng ko'chalarda yalangbosh xo'rlangandek yuradi. Nazarimda, bu qahramon sodda o'zbek xalqi timsoli. Mehmonxona xodimlari o'zidan chiqqan, o'ziniki bo'la turib, yurtdoshlarini xo'rlagan yurtdoshlardir.

Qissa qahramoni G'aybarov- yolg'iz. Uning yaqinlari-yu, qarindosh-birodarlari bilan munosabatini ko'rib sezamizki, u odamlar bilan bo'lishga talpinadi. Biroq o'z o'rnida ularga ko'ngil ochmaydi, garchi qo'lidan kelsa-da ichidagi mehrni ko'rsatmaydi. Adib uni o'z oilasi davrasida ham "begona" dek tasvirlar ekan, G'aybarovning kechinmalari orqali bu yolg'izlik toshbag'irlik natijasi emasligidan darak ham beradi. Tili dilidan farq qilmas Mahanboy, "Hali hammani birdek yaxshi ko'ruvchi" ukasi Ahmad, go'dak qizaloq Saida, urushga borib kelgan aqli noqisroq Murod amaki... Mana uning davrasiga yaqin odamlar kimlar!? G'aybarov haqiqatparvar obraz. G'aybarov samimiyatni qadrlaydi. G'aybarov dafndagi kishilarning soxta munosabatlaridan jirkanadi.

Hayotdan, demakki, haqiqatdan uzilgan biqiq davralarda uzoq vaqt sanqib, yasama munosabat va muomalaga sal bo'lmasa ko'nika boshlagan, lekin bu lazzatli ko'nikish nimalarnidir sekin-asta, biroq abadiy yo'qotish hisobiga bo'layotganini anglay boshlagan G'aybarov uchun "betus, besanoq kunlar birdan ortga chekinadi, hayot kutilmaganda ma'no kasb etadi — endi u azador"⁵.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ushbu asar insonning asl insoniylikka qaytishi, uning har qanday holatda ham o'z tuyg'ulariga, o'zligiga qarab ish tutishi haqidagi asar hisoblanadi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Murod Muhammad Do'st "Galatepaga qaytish" TOSHKENT "Faktor books",2022.

2. Xurshid Davron kutubxonasi – Mashhura Sheraliyeva “Galatepaga qaytish” qissasidagi ikki obraz tahlili. 2015
3. <https://fayllar.org> sayti
4. <https://m.facebook.com> kitobxonlar davrasi

